

Outra Lei na Tabela Periódica

Sérgio da Silva |

DOI: 10.5281/zenodo.10688962

Há outra lei, além da lei periódica de Mendeleev, que pode ser útil na descoberta do próximo elemento de número atômico 119 da tabela periódica. Esta é uma lei de potência estatística relacionando número atômico e a massa atômica.

Há 150 anos, Dmitri Mendeleev fez uma importante descoberta depois de compilar os elementos em sua tabela periódica. Ele organizou esses mesmos elementos em um eixo por massa atômica (em "períodos") e no outro eixo por propriedades, em grupos. Então descobriu que, ao classificar os elementos por massas atômicas, suas propriedades químicas e físicas recorreriam periodicamente. Esta é a lei periódica de Mendeleev. Esta estrutura permitiu que ele notasse a falta de três elementos, que foram descobertos logo depois, o gálio, o escândio e o germânio. Sua lei mostrou, então, ter poder preditivo, e assim abriu caminho para a descoberta de mais 55 elementos desde 1869.

Mas havia uma pequena imprecisão. Em 1913, Henry Moseley convincentemente mostrou que deveríamos considerar o número atômico em vez da massa atômica para ordenar os elementos. (Número atômico é o número de prótons em cada núcleo.) Diante disto, como explicar o sucesso preditivo da lei periódica, já que a descoberta de novos elementos se encaixava — e ainda se encaixa — no sistema de classificação de Mendeleev?

Claro, a pequena imprecisão não deve fazer muita diferença, já que a massa de um átomo está concentrada em seu núcleo, que é composto de prótons e nêutrons; no entanto, o número de nêutrons para um dado elemento — os isótopos — pode variar. Porém, ainda não está totalmente claro por que substituir a massa atômica de Mendeleev pelo número atômico de Moseley não faz muita diferença. Uma lei de potência relacionando número atômico e a massa atômica completaria a explicação. Foi o que sugeri, juntamente com um colega da UnB e um aluno de pós-graduação.

A lei periódica leva em conta relações químicas entre os elementos, é claro. Já a lei de potência adota uma perspectiva estatística. Conjecturamos que a relação na tabela periódica entre número atômico n e a massa atômica w (precisamente, a média ponderada pela abundância de isótopos) é dada por

$$w = a \cdot n^v$$

onde w muda como potência de n . Nós então quantificamos esta lei a partir dos dados da tabela periódica atual para depois calcular seu expoente de Pareto v . Encontramos

$$w = 1.6683n^{1.0909}$$

com erros para a e v , respectivamente, 0.036 e 0.0048. O gráfico log-log mostrado a seguir fornece uma visualização gráfica.

Lei de potência da tabela periódica, que aparece como uma linha reta em um gráfico log-log.

A propósito, usamos algumas

técnicas estatísticas para encontrar a massa atômica do próximo elemento desconhecido $n = 119$ e achamos que ele deve ficar no intervalo $[300.78; 312.20]$. Claro que esta predição pode ser em muito melhorada por inteligência artificial e, em particular, *machine learning*. A essência da lei de potência é apenas oferecer um "túnel" para predição.

A lei de potência da tabela periódica se sobrepõe à lei periódica de Mendeleev—não a substituí—e contribui para refinar a busca pelo próximo elemento. A lei periódica foi e é bem-sucedida porque ela também oferece um túnel para se rastrear elementos desconhecidos. Quando descobrimos uma lei, criamos um túnel que nos leva a fontes bem definidas de incerteza, e que deixa de fora outras fontes precisamente excluídas pela lei.

Referência

- [1] Da Silva, S.; Matsushita, R.; Silva, M. *Physica A* 2019, DOI: 10.1016/j.physa.2019.123408.

Sérgio da Silva, nascido em 1962, fez graduação e mestrado em economia na Universidade de Brasília e doutorado em economia na Universidade de Birmingham. É professor titular do Departamento de Economia da UFSC, foi professor da UnB entre 1990 e 2001, e da UFRGS entre 2002 e 2004. Tem interesse em ciência em geral, além de economia, e já publicou mais de 120 artigos. Visite seu website em <https://works.bepress.com/sergiodasilva/>

